

Efectividad de la Alfabetización Informacional en actividades pre y post eventos

Effectiveness of information literacy in pre and post-event activities

¹ Rosa Bermello Navarrete

Facultad de Ciencias Médicas Mayabeque. Güines, Cuba.

✉ rosa@infomed.sld.cu

ORCID 0000-0002-7363-7729

² Yanet Acosta Perdomo

Facultad de Ciencias Médicas Mayabeque. Güines, Cuba.

✉ yanetacosta@infomed.sld.cu

ORCID 0000-0001-5716-6843

³ Jessica Moret Rodríguez

Dirección Provincial de Salud provincia Mayabeque. San José de las Lajas, Cuba.

✉ adars@infomed.sld.cu

ORCID 0000-0002-1827-0573

⁴ Alberto Chala Bermello

Centro de Investigación y Desarrollo de los Medicamentos. La Habana, Cuba.

✉ albertochala@cidem.cu

ORCID 0000-0003-0248-3838

⁵ Ada Rodríguez Suárez

Centro Provincial de información de Ciencias Médicas Mayabeque. Güines, Cuba.

✉ estpmay@infomed.sld.cu

ORCID 0000-0003-0115-1225

Recepción: 11 de octubre de 2020 / Aceptación: 20 de diciembre de 2020/ Publicación: 1 de enero de 2021

Resumen

Los profesionales de Ciencias Médicas no se encuentran suficientemente preparados para la búsqueda de información que les facilite la toma de decisiones en su desempeño profesional. Por ello, el propósito de este trabajo es evaluar la efectividad de las intervenciones educativas realizadas mediante la alfabetización informacional sobre las fuentes de información sobre Medicina Natural y Tradicional disponibles en el portal de Infomed. En cuanto al diseño metodológico, se realizó un estudio de intervención educativa pre experimental en el período comprendido de marzo de 2017 a noviembre del 2018. La población estuvo constituida por los 47 profesionales que participaron en los cursos pre y post evento de la I y II Jornada Provincial de Medicina Natural y Tradicional a quienes se aplicó una encuesta para determinar el nivel de conocimientos que tenían sobre el tema antes de comenzar el curso y se volvieron a encuestar al año (I jornada) y seis meses después de impartido (II jornada). Los resultados obtenidos se sintetizan en lo siguiente: antes de los cursos pre y post evento un 40,4% no conocían los recursos accesibles desde Infomed, el 69,56% no conocía la Biblioteca Virtual de Salud; después de los cursos todos los profesionales conocen las fuentes de información sobre Medicina Natural y Tradicional disponibles en este recurso informativo. Por ello se concluye que los cursos pre y post evento como vía de intervención educativa se consideraron efectivos.

Palabras clave: alfabetización informacional; fuentes de información; educación permanente; educación de postgrado; eventos científicos; ciencias médicas; medicina natural y tradicional

Abstract

Introduction: Medical Sciences professionals are not sufficiently prepared to search for information that facilitates decision-making in their professional performance. **Objective:** to evaluate the effectiveness of educational interventions carried out through information literacy on the sources of information on Natural and Traditional Medicine available on the Infomed portal. **Methodological design:** a pre-experimental educational intervention study was carried out in the period from March 2017 to November 2018. The population consisted of 47 professionals who participated in the pre- and post-event courses of the I and II Provincial Day of Natural and Traditional Medicine to which a survey was applied to determine the level of knowledge that they had on the subject before beginning the course and they went back to survey the year (I day) and six months after imparted (II day). **Results:** before the pre and post-event courses, 40.4% did not know the accessible resources from Infomed, 69.56% did not know the Virtual Health Library; After the courses all the professionals know the sources of information on Natural and Traditional Medicine available in this informative resource. **Conclusions:** the pre and post-event courses as an educational intervention were considered effective.

Keywords: information literacy; information sources; lifelong learning; postgraduate courses

Introducción

Durante las dos últimas décadas tanto las ciencias de la información y la comunicación como las ciencias médicas debido al desarrollo espectacular de las tecnologías asociadas con ellas, han experimentado una verdadera revolución.

Hoy, es inconcebible un ciudadano, y menos un profesional, llámese médico, estomatólogo, enfermero o tecnólogo, sin un grupo de conocimientos, habilidades y actitudes mínimas para buscar, recuperar, seleccionar, evaluar y utilizar la información disponible en la red, y por ello puede decirse de alguien que no domine las herramientas existentes en la red para estos propósitos, es un analfabeto en información; las que permiten desarrollar un aprendizaje para toda la vida, soportar la educación en problemas reales y practicar una medicina basada en la evidencia, tal y como se exige actualmente. (Fernández- Valdés et al., 2016).

El crecimiento exponencial del desarrollo científico tecnológico y el vertiginoso aumento en la producción de la literatura científico técnica, ha propiciado que la acumulación de los conocimientos y su transmisión adquiera cada vez mayor importancia en el mundo actual, donde con la introducción de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) la información ha pasado a ser uno de los recursos más importantes de la sociedad, trayendo como consecuencia una explosión exponencial en la transmisión e intercambio de datos, información y conocimientos, a los cuales se puede acceder sin tener en cuentas las barreras geográficas ni limitaciones del tiempo. (Rangel- Baca y Peñalosa- Castro, 2013).

Actualmente se plantea que los ciudadanos deben estar preparados para afrontar el aprendizaje a lo largo de la vida con el fin de hacer frente a los desafíos y evitar los peligros de la exclusión social, por lo que las universidades han redefinido en sus programas de estudio los objetivos didácticos en términos de competencias, entendidas como la capacidad de aplicar los conocimientos y las destrezas en diversos contextos (Pinto, y Guerrero-Quesada, 2017).

En el sector salud, la alfabetización informacional busca, ante todo, la sostenibilidad de los procesos mediante el empoderamiento de sus actores; la documentación de estos a partir de las evidencias que ofrecen las investigaciones biomédicas, clínicas y en salud, así como la

socialización del conocimiento obtenido entre los miembros de una organización o comunidad con intereses afines. Esta es una tarea sumamente importante y compleja, que parte de conocer con exactitud qué es alfabetización informacional, así como de comprender su papel en la gestión de la información/conocimiento y de esta última en el cumplimiento de las misiones de las organizaciones (Cañedo- Andalia, 2014).

Las nuevas tendencias de la educación superior precisan crear un entorno de aprendizaje permanente alrededor de los profesionales que se gradúan cada año que se les capacite para seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, y que les permita permanecer receptivos a los cambios conceptuales, científicos y tecnológicos. En tal sentido, la formación de competencias informacionales puede realizarse utilizándose diferentes metodologías, algunos modelos recomiendan que esta práctica en el postgrado pueda abordarse a través de cursos, talleres, diplomados y maestrías, con fines de facilitar la gestión del conocimiento y la investigación (Vidal-Ledo, Fernández-Valdés, Zayas- Mujica y Paredes-Esponda 2016). La alternativa de cursos de postgrados para la alfabetización informacional (AI) de los profesionales de las ciencias médicas se considera una buena estrategia.

Partiendo de los cursos pre y post eventos realizados durante la I y II Jornada Provincial de Medicina Natural y Tradicional (MNT) se decide realizar la presente investigación con el objetivo de evaluar la efectividad de las intervenciones educativas realizadas mediante la alfabetización informacional sobre las fuentes de información relacionadas con la MNT disponibles en el portal de Infomed.

Metodología

Se realizó un estudio de intervención educativa pre experimental en el período comprendido de marzo de 2017 a noviembre del 2018. La población estuvo constituida por los 47 profesionales que participaron en los cursos pre y post evento de la I y II Jornada Provincial de MNT a quienes se aplicó una encuesta para determinar el nivel de conocimientos que tenían sobre el tema antes de comenzar el curso y se volvieron a encuestar al año (I jornada) y seis meses después de impartidos (II jornada).

Criterio de inclusión: los profesionales que participaron en los cursos pre y post evento de la I y II Jornada Provincial de MNT y que estuvieran de acuerdo en participar en la investigación.

Criterio de exclusión: los que no estuvieron de acuerdo en participar en la investigación.

Para darle salida a los objetivos del estudio se determinaron las siguientes variables: nivel de conocimiento que brinda Infomed, recursos que brinda el portal de Infomed, nivel de conocimiento sobre la BVS, frecuencia de acceso a la BVS, recursos que brinda la BVS.

Para el análisis de la información se aplicó la estadística descriptiva, la misma fue procesada en una PC con ambiente de WINDOWS 8, presentada mediante textos con el software Microsoft Word de 2010, así como en tablas de distribución de frecuencias y porcentajes con el software Microsoft Excel 2010.

La presente investigación se realizó siguiendo los principios éticos en el tratamiento de seres humanos y de acuerdo con los principios de Helsinki vertidos en la Ley General de Salud, por lo cual se solicitó el consentimiento informado de los participantes. De este modo, la presente investigación se enmarcó dentro de lo estipulado en el Título Segundo, Capítulo I, artículo 17,

inciso I: “Investigación sin riesgos”, ya que sólo se aplicó un cuestionario y se determinó el nivel de conocimiento.

Desarrollo

Antes de los cursos pre y post evento, de los 47 encuestados, 19 (40,4 %) no conocía los recursos que brinda el portal de Infomed, después 44 (93,6 %) se apropiaron de estos conocimientos (Figura 1).

Fig. 1 Conocimiento de los recursos de Infomed

El conocimiento adquirido por los profesionales después de los cursos pre y post evento les permitirá buscar, localizar analizar y usar la información que ofrece el portal de Infomed sobre MNT para la toma de decisiones que necesitan en su diaria labor asistencial y para elevar su desempeño profesional, lo que coincide con otra investigación donde se plantea que la información es un recurso esencial no sólo para realizar una investigación de avanzada, donde suele ubicársele, sino para prestar una asistencia médica de calidad, para impartir una docencia actualizada, para dirigir, porque ninguna actividad de la sociedad moderna puede realizarse sin información (Álvarez Yero, Ríos Barrios y Velásquez Peña 2014).

Antes de los cursos era escaso el nivel de conocimientos de los recursos que brinda el portal de Infomed sobre MNT, de los 28 profesionales que respondieron afirmativamente solo el 67,8 % tenían conocimientos correctos de los mismos, después de efectuados los cursos solo el 6,3% carecía de este conocimiento apropiándose de esta información el 93,6% de la población estudiada (tabla 1), lo que coincide con otras investigaciones realizadas en la Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba, la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana y el Policlínico Docente “Luis E. de la Paz Reina” del municipio de Yara, adjunto a la Universidad de Ciencias Médicas de Granma y en la Facultad de Ciencias Médicas Mayabeque (Pérez Pelegrin, et al, 2012; Rodríguez- Castilla y Sánchez- Díaz, 2013; Gainza- González, et al, 2017; Bermello- Navarrete 2018).

Tabla 1

Nivel de conocimientos de los recursos sobre MNT.

Recursos que brinda Infomed	Antes		Después	
	No.	%	No.	%
Correctos	19	67,8	44	93,6
Incorrectos	9	32,1	3	6,3

Con relación al uso de las fuentes de información disponibles en el portal de Infomed sobre MNT por parte de los profesionales los resultados de esta investigación concuerdan con los de otra realizada en Estados Unidos sobre habilidades para la búsqueda de información entre los docentes médicos, cuyo objetivo fundamental fue comparar las habilidades de los médicos para resolver los problemas que requieren de una revisión de la literatura actualizada, así como determinar los procedimientos de búsqueda, los resultados indicaron necesitaban entrenamiento adicional en el acceso a la literatura para la toma de decisiones (DaRosa, et al, 1983).

En cuanto al conocimiento sobre la Biblioteca Virtual de Salud (BVS) antes de ejecutar los cursos pre y post evento el 69,56% de los profesionales mostraron un desconocimiento sobre este importante recurso, después de ellos la totalidad la conoce, lo que coincide con una investigación realizada en Guantánamo donde no usaban este recurso por desconocimiento (Pérez Pelegrin, et al, 2012). Con relación a la frecuencia de los profesionales a la BVS, se observó que antes de la intervención educativa de los 14 profesionales que respondieron afirmativamente que la conocían solamente un 14,2% accedían frecuentemente y el 50% nunca había accedido a ella. Después de la intervención todos los profesionales dominan que es la BVS y acceden en su mayoría a ella, solo 4 profesionales (8,5%) teniendo el conocimiento continúan sin emplear este recurso (tabla 2).

Tabla 2

Conocimiento y frecuencia de acceso a la BVS

Conocimiento sobre la BVS	Antes		Después	
	No	%	No	%
Sí	14	30,3	47	100
No	33	69,56	0	0
Total	47	100	47	100
Frecuencia de acceso				
Diariamente	0	0	6	12,7
Frecuentemente	2	14,2	11	23,4
A veces	7	50	26	55,3
Nunca	5	37,5	4	8,5

Resultados similares a los obtenidos en esta investigación en cuanto a la frecuencia de acceso a la BVS se evidenciaron en una encuesta entre los residentes de medicina general integral en

un policlínico de Ciudad de La Habana al preguntárseles sobre la frecuencia con que utilizaban hasta entonces los servicios y fuentes informativas, solo 1 (8,33 %) respondió que mucho; mientras 5 (41,66 %) dijeron que regular, 4 (33,33 %) que poco y 2(16,66 %) que muy poco (Duquesne -Alderete 2014).

En relación a las fuentes de información que brinda la BVS sobre MNT antes de los cursos pre y post evento el 78,2% de los profesionales las desconocían (tabla 3), llama la atención que de los pocos que respondieron afirmativamente ninguno fue capaz de identificar correctamente dichas fuentes.

Tabla 3

Conocimiento sobre las fuentes de información de MNT que brinda la BVS

Conocimiento sobre las fuentes de información de la BVS	Antes		Después	
	No.	%	No.	%
Sí	10	21,2	47	100
No	37	78,2	-	-
Total	47	100	47	100

Conclusiones

Se concuerda con otras investigaciones nacionales (Mayor-Guerra y Castillo-Asensio, 2009, Sánchez y Llano Gil, 2012) y extranjeras. (Sánchez 2007, García Hernández y Lugones Botell, 2013, Pirela Morillo y Cortés Vera 2016) donde se constatan los insuficientes conocimientos y la falta de competencias en el manejo y uso de la información científico-técnica por parte de los profesionales estudiados, en las cuales se implementaron acciones de postgrado que permitieron modificar el nivel de conocimiento de los participantes en el proceso de intervención, resultados análogos a los de esta investigación.

Se concluye que los cursos pre y post evento como vía de intervención educativa elevan el nivel de conocimientos sobre los recursos de información de MNT disponibles desde el portal de Infomed, por lo que se pueden evaluar como efectivas las intervenciones educativas realizadas. Se sugiere realizar otra intervención sobre el uso de la Universidad Virtual de Salud.

Referencias bibliográficas:

- Álvarez-Yero, J.C., Ríos-Barrios, I.I. y Velásquez-Peña, E.A. (2014). Requerimientos teórico-metodológicos para desarrollar habilidades en la obtención de información científica en estudiantes universitarios. *Rev Hum Med*, 14(1) Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S172781202014000100008&lng=es
- Bermello-Navarrete, R. (2018). Experiencias en la alfabetización informacional de los profesionales de la salud de la provincia Mayabeque. *Rehuso*, 3(2): 13-24.

Recuperado

de:

<https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Rehuso/article/view/1371/1248>

- Bermello-Navarrete, R.C., Rivero-Villalón, M. y Dávila-Dieppa, G. (2018). Intervención sobre alfabetización informacional en estudiantes de Estomatología. *Medimay*, 25 (3). Recuperado de: <http://medimay.sld.cu/index.php/rcmh/article/view/1279/1586>
- Cañedo-Andalia, R. (2014). Centro virtual para el aprendizaje y la investigación en salud. *Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud*, 25(2) Recuperado de: [:http://www.acimed.sld.cu/index.php/acimed/rt/printerFriendly/568/393](http://www.acimed.sld.cu/index.php/acimed/rt/printerFriendly/568/393)
- DaRosa, D.A., Mast, T.A., Dawson-Saunders, B., Mazur, J., Ramsey, D.E. y Folse, J.R. (1983). A study of the information-seeking skills of medical students and physician faculty. *J Med Educ*, 58(1),45-50.
- Duquesne-Alderete, A. (2011). La alfabetización en información en los Policlínicos Universitarios. *Educación Médica Superior*, 25(2), 157-63. Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086421412011000200012&lng=es.
- Fernández-Valdés M.M., y Zayas-Mujica, R.G. (2016). Programa de Alfabetización Informacional del Sistema Nacional de Salud cubano: aciertos y desaciertos en su aplicación. *Ciencias de la Información*, 47(3), 43-48 Recuperado de: <https://biblat.unam.mx/hevila/Cienciasdelainformacion/2016/vol47/no3/6.pdf>
- Gainza-González, B., Rodríguez, E.D., Rodríguez-Ortiz, R., Lara-Rodríguez, N., y Vega-Hidalgo, M. (2017). Intervención educativa para elevar el conocimiento sobre Alfabetización informacional en Residentes de especialidades médicas. *MULTIMED Granma*, 19(6), 1020-1034. Recuperado de <http://www.revmultimed.sld.cu/index.php/mtm/article/view/427>
- García-Hernández, X. y Lugones-Botell, M. (2013). Conocimientos sobre alfabetización informacional en profesionales de la salud. *Revista Cubana de Medicina General Integral*, 29(1), 27-35. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252013000100005&lng=es&tlng=es
- Mayor-Guerra, E. y Castillo-Asensio, I. (2009). Competencias informacionales en profesionales de la salud del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Saturnino Lora. En: Facultad de Tecnología de la Salud. I Congreso Virtual de Gestión de Información en Salud / VII Convención Informática 2009 / I Convención de Tecnología de la Salud. Habana, Dirección Nacional de Informática; Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas y Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas, feb.-mar. 2009. ID: cumed-53682
- Pérez-Pelegri, L., Matos- Laffita, L., Guzmán-Guzmán, L., Garrido-Suárez, L. y Navarro Arpajón, D. (2012). Competencias informacionales en profesionales de la salud del Policlínico Universitario “Hermanos Martínez Tamayo”, Baracoa. *Revista Información*

Científica, 74(2). Recuperado de
<http://www.revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/717>

Pinto, M. y Guerrero-Quesada, D. (2017). Cómo perciben las competencias informacionales los estudiantes universitarios españoles: un estudio de caso. *Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 31(73), 213-236. doi:<http://dx.doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2017.73.57854>

Pirela-Morillo, J. y Cortés-Vera, J. (2016). El desarrollo de competencias informacionales en estudiantes universitarios. Experiencia y perspectivas en dos universidades latinoamericanas. *Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información*, 28(64), 145-172. doi:[http://dx.doi.org/10.1016/S0187-358X\(14\)70913-X](http://dx.doi.org/10.1016/S0187-358X(14)70913-X)

Rangel-Baca, A. y Peñalosa-Castro, E.A. (2013). Alfabetización digital en docentes de educación superior: construcción y prueba empírica de un instrumento de evaluación. Pixel-Bit. *Revista de Medios y Educación*, 43, 9-23. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36828074002>

Rodríguez-Castilla, L. (2013). Impacto del programa de alfabetización informacional en la Universidad de las Ciencias Informáticas. *Biblios*, 53, 103-114. Recuperado de <http://biblios.pitt.edu/> DOI 10.5195/biblios.2013.86

Sánchez, C.F., y Llano-Gil., E. (2012). Estrategia para la formación de competencias informacionales en los profesores de la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus. *Gaceta Médica Espirituana*, 16(2), 46-53. Recuperado de <http://revgmespirituana.sld.cu/index.php/gme/article/view/650>

Sánchez-Díaz, M. (2013) Competencias informacionales en el área de la Biología desde los estudios de pregrado en la Universidad de La Habana. *Rev Cuba Inf Cienc Salud*, 24(3), 13-34. Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S230721132013000300004&lng=es

Sánchez, G. (2007). Experiencia de aplicación de servicios de alfabetización informacional para docentes universitarios mayores de 35 años en la UNAM México. *Anales de Documentación*, 10, 375-396. Recuperado de: <http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/1261/1311>

Vidal-Ledo, M.J., Fernández-Valdés, M.D., Zayas-Mujica, R. y Paredes-Esponda, E. (2016). Alfabetización Informacional. *Educación Médica Superior*, 30(4), Recuperado de: <http://www.ems.sld.cu/index.php/ems/article/view/924>

Autor

Contribución

¹ Rosa Bermello Navarrete

² Yanet Acosta Perdomo

³ Jessica Moret Rodríguez

⁴ Alberto Luis Chala Bermello

⁵ Ada Rodríguez Suárez

¹ Concepción y diseño, investigación; metodología, redacción y revisión del artículo

² Investigación; análisis e interpretación

³ Adquisición de datos, análisis e interpretación

⁴ Análisis e interpretación; validación, redacción

⁵ Adquisición de datos, Búsqueda bibliográfica

Citación/como citar este artículo: Bermello, R., Acosta, Y., Moret, Y., Chala, A., y Rodríguez, A. (2021). Efectividad de la alfabetización informacional en actividades pre y post eventos *ReHuSo*, 6(1), 30-37. DOI: 10.5281/zenodo.5512731